

ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

С.Т. Ахмедова¹

¹профессор кафедры административного права Академии МВД
Республики Узбекистан, д.ю.н., профессор

А.А.Худойбердиев²

²доцент кафедры административного права Академии МВД
Республики Узбекистан, д.ф.по юр.наукам (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7285445>

Аннотация: данная статья посвящена особенностям таких видов административных правонарушений, как ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, а также незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен, в ней проанализированы состав перечисленных правонарушений.

Авторами выдвигаются предложения по дальнейшему совершенствованию норм административного законодательства, связанных с оборотом оружия.

Annotation: this article is devoted to the features of some administrative offenses that infringe on public order, in particular such types of offense as carrying knives or objects that can be used as knives, as well as the illegal circulation of objects, the circulation of which as civil and official weapons is prohibited, this article analyzes the composition of the listed offenses.

The authors put forward proposals for further improvement of the norms of administrative legislation related to the circulation of weapons.

Ключевые слова: общественные места, общественный порядок, холодное оружие, ношение в общественных местах холодного оружия, административные правонарушения, административная юрисдикция.

Key words: public places, public order, edged weapons, administrative offenses, illegal circulation of items.

В Узбекистане, как и во многих других странах мира среди всех совершаемых противоправных деяний административные правонарушения занимают наибольшее место. Вместе с тем количество, совершаемых административных правонарушений, посягающих на общественный порядок с каждым годом растёт.

В соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием законодательства по обеспечению общественной безопасности» и совершенствованием законодательства «Об оружии» в XV главу Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (КоАОРУз) были внесены поправки, вводящие запреты и штрафы за ношение в общественных местах холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в таком качестве. Введённые данным законом нормы отнесены к административным правонарушениям, посягающим на общественный порядок.

Включение отмеченных противоправных деяний в перечень административных правонарушений, посягающих на общественный порядок связан с рядом факторов, в частности, от степени причиненного деянием вреда, распространенности таких

действий и условий борьбы с ними, а также системы их правового регулирования. Оно предполагает также совершение противоправного деяния непременно в общественных местах.

Само определение общественных мест до настоящего времени ни в научной литературе, ни в законодательстве не нашло единого толкования. Ни в каких официальных документах перечень объектов мест, входящих в данное понятие, до сих пор не определен¹. В то же время в отдельных нормах различных законодательных актов частичное определение всё же даётся. Так, в ст. 187 КоАОРУз отмечается совершение деяния «на рабочих местах, улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и иных общественных местах», а в ст.192 КоАОРУз законодатель к общественным местам относит «в квартирах, подъездах и дворах жилых домов, на улицах, проведение в жилых помещениях и вне их».²

А в статье 16 Закона Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» также частично упоминается об общественных местах, в ней говорится, что органы внутренних дел принимают все необходимые меры в пределах своих полномочий для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, имущества юридических и физических лиц, граждан, общества и государства, а также «для обеспечения безопасности граждан в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках, на автомагистралях, на вокзалах, в аэропортах, а также при проведении массовых мероприятий».³

Исследования свидетельствуют, что основным признаком общественного места является публичность, т.е. осуществление действий в присутствии людей. Исходя из этого надо полагать, общественными местами, вне всякого сомнения, считаются не только транспорт общего пользования, аэропорты, вокзалы, парки, «любые места, свободные для доступа неопределенного круга лиц, в которых есть или могут появиться люди, включая, подъезды, подземные переходы, лестничные площадки»,⁴ а также улицы населенного пункта, скверы, парки, кафе, рестораны, бары, кинотеатры, зоны отдыха, в том числе пляжи, спортивные площадки и другие.

КоАОРУз был дополнен новой статьей 185²; - Ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, которая гласит о том, что ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, в открытом (не зачехленном) виде в общественных местах в случаях, связанных с использованием их в профессиональной деятельности, спортивной деятельности или хозяйственно-бытовых целях влечет наложение штрафа от одной второй до одной базовой расчетной величины (БРВ).

В Кодекс введена также статья 185³; - Незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан, согласно которой незаконное производство, ремонт, реализация, приобретение, хранение, ношение, перевозка, коллекционирование,

¹ См.об этом Худойбердиев А.А. Оммавий тадбирлар шароитида иски ишлар органлари томонидан жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш.Укув кулланма.Т.:Узбекистон Республикаси ИИВ Академияси,2022.-С.12.

² См.Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.Т.,2022г.

³ Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 25.10.2016 г.

⁴ Норбутаев Э. Х. / Жамоат хавфсизлиги соҳасида лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор қилишни таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари / дисс. на соискание д.ф.по ю.н., (PhD) 2021 г., 217С.

экспонирование, использование, ввоз на территорию республики и вывоз, а также транзит холодного клинкового оружия и ножей с длиной клинка или лезвия более 90 миллиметров, которые автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими или выдвигаются за счет силы тяжести либо ускоренного движения и автоматически фиксируются, а также предметов ударно-раздробляющего и метательного действия, специально приспособленных для использования в качестве оружия (кистеней кастетов, сурикенов, бумерангов и других предметов) влечет наложение штрафа от пяти до десяти БРВ или административный арест до 15 суток с конфискацией указанных предметов.

Полагаем, что суть приведенных норм заключается в установлении правовых рамок, правил и требований в отношении оборота оружия и его использования.

Согласно действующим нормам КоАОРУз к правонарушениям, посягающим на общественный порядок относятся всего 21 вид правонарушений. В частности к ним относятся: мелкое хулиганство (Ст. 183); появление граждан в общественных местах в культовых одеяниях (Ст. 184¹); незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания (Ст. 184²); изготовление, хранение или распространение материалов, пропагандирующих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду (Ст.184³); стрельба из огнестрельного оружия с нарушением установленного порядка (Ст. 185); незаконный оборот пиротехнических изделий (Ст. 185¹); ношение холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия (Ст. 185²); незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан (Ст. 185³); изготовление с целью сбыта или сбыт гражданами крепких спиртных напитков домашней выработки (Ст. 186); незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции (Ст. 186¹); употребление алкогольной продукции в общественных местах (Ст. 187); вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение (Ст. 188); вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения (Ст. 188¹); допущение нахождения несовершеннолетнего в местах развлечений (досуга) в ночное время (Ст. 188²); попрошайничество (Ст. 188³); изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация порнографической продукции (Ст. 189); изготовление, ввоз, распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости (Ст. 189¹); занятие проституцией (Ст.190); азартные и другие основанные на риске игры (Ст. 191); нарушение требований по борьбе с бытовым шумом (Ст. 192); несоблюдение требований к порядку проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов (Ст. 192¹).

Отметим особенности рассматриваемых нами норм. Юридический анализ статьи 185², показывает, что объектом данного правонарушения являются общественные отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, так как правонарушение направлено на нарушение установленных правил поведения граждан в общественных местах, в частности Законом «Об оружии» Республики Узбекистан запрещено ношение в общественных местах холодного оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.

Объективная сторона правонарушения состоит в деянии в форме действия, а именно:- умышленное пренебрежение к правилам поведения в обществе;

- по 1 части статьи выражено в форме ношения холодного оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия;
- по второй части – в незаконном обороте предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан
- и другими действиями, которые создают угрозу безопасности и нарушают спокойствие граждан.

Субъектом правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъективной стороной правонарушения является умысел.

За данное правонарушение применяется конфискация предметов правонарушения. Дело об административном правонарушении рассматривается судьей по уголовным делам в соответствии со статьёй 245 КоАО РУз.

Особенностью административного правонарушения, за совершение которого предусмотрена административная ответственность по ст. 185³ КоАОРУз - Незаконный оборот предметов, оборот которых в качестве гражданского и служебного оружия запрещен на территории Республики Узбекистан, является не только то, что объектом данного правонарушения являются общественные отношения в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, но и отношения, связанные с оборотом оружия и боевых припасов к нему, направленные на защиту жизни и здоровья граждан, их собственности.

Объективная сторона данного правонарушения состоит в деянии в форме действия, а именно:- умышленное пренебрежение к правовым рамкам поведения в обществе, связанным с оборотом оружия и его использованию, создающим угрозу безопасности и нарушающим общественный порядок, спокойствие граждан.

Субъектом правонарушения является вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъективной стороной правонарушения является умысел.

За данное правонарушение применяется также конфискация предметов правонарушения. Дело об административном правонарушении рассматривается судьей по уголовным делам в соответствии со статьёй 245 КоАО РУз.

При квалификации рассмотренных выше административных правонарушений следует учесть, что в статье 3 Закона «Об оружии» среди основных понятий дано понятие холодного оружия к которому относится оружие, предназначенное для поражения цели с помощью физической силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, а к предметам, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия, относятся изготовленные промышленным или самодельным путем клинковые, режущие предметы (ножи, штыри и другие с подточенным острием колющие, режущие предметы), предметы, которые при применении физической силы могут нанести вред (бейсбольные биты, биты для игры в софтбол), предназначенные для использования в профессиональной,

производственной или спортивной деятельности либо хозяйственно-бытовых целях⁵. К холодному оружию законом отнесены также сабли, шашки, кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими и т.д.

Необходимо отметить, что к оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения (перочинные, кухонные, сапожные, садовые ножи и т.п.), конструктивно сходные с оружием. В каждом конкретном случае вопрос о признании того или иного предмета холодным оружием может быть решен с помощью криминалистической экспертизы.

В заключении отметим, исследования показали, что в настоящее время в действующем Законе «Об оружии» полномочия по лицензированию и выдаче разрешений в области гражданского и служебного оружия и боеприпасов возложены на органы Национальной гвардии, а осуществление контроля за соблюдением их требований, а также принятие мер по выявленным нарушениям возложено на органы внутренних дел. Было бы целесообразно, на наш взгляд, объединить отмеченные функции в единый государственный орган.

Вместе с тем, по нашему мнению, было бы целесообразно юрисдикционные полномочия за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и второй ст. 185²; передать органам внутренних дел, в частности старшие инспекторы и инспекторы по профилактике махаллинских пунктов правопорядка непосредственно соприкасающиеся с данным правонарушением в ходе выполнения ими своих повседневных функциональных обязанностей вполне могли бы рассматривать данные дела от имени органов внутренних дел и принимать по ним соответствующие решения.

⁵Закон Республики Узбекистан «Об Оружии», от 29.07.2019 г. № ЗРУ-550.

Список использованной литературы:

- Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 25.10.2016 г.
- Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности.Т.2022г.
- Закон Республики Узбекистан «Об Оружии», от 29.07.2019 г. № ЗРУ-550. Вошёл в силу 30.01.2020г.
- Норбутаев Э. Х. / Жамоат хавфсизлиги соҳасида лицензиялаш, рухсат бериш ва хабардор килишни таъминлашнинг назарий-ҳуқуқий жихатлари / дисс. на соискание д.ф.по ю.н., (PhD) 2021 г., 217С.
- Худойбердиев А.А. Оммавий тадбирлар шароитида иски ишлар органлари томонидан жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш.Укув кулланма.Т.:Узбекистон Республикаси ИИВ Академияси,2022.-80 С.